

ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ

Ачилов Вадим Эльмурадович,

*старший преподаватель цикла технической подготовки Центра
подготовки младших специалистов Вооруженных Сил Республики
Узбекистан, подполковник, город Самарканд*

Аннотация: о процессе бронирования автомобиля принципиально, обеспечивающие его безопасность.

Ключевые слова: процесс бронирования, кевлар, бронирование, защита, броня, управление.

С тех пор, как человечество начало воевать люди старались защитить себя и средства своего передвижения. В античности на боевые колесницы устанавливали щиты. Уязвимые места боевых слонов персидской армии так же были защищены. Большинство легионеров периода Римской Империи носили тяжелые доспехи. В средние века солдаты и наездники защищали железным панцирем не только себя, но и своих лошадей. Разработка броневой защиты вооружения и военной техники издавна основана на комплексном исследовании механизмов взаимодействия средств поражения с различными броневыми материалами и броневыми структурами на их основе.

Исследование механизмов взаимодействия осуществляется как прямым натурным экспериментом, так и проведением модельных экспериментов и использованием расчетных численных моделей.

История возникновения защищенных экипажей уходит в далекое прошлое, а история бронированных машин (скрытого бронирования) немного короче. Сейчас трудно утверждать, кто первым на практике стал пользоваться защищенным экипажем, но совершенно точно известно, что одним из первых среди российских императоров бронированной VIP-каретой обзавелся

Александр П. Со временем бензиновый двигатель вытеснил конную тягу, и на смену бронированным каретам пришли бронированные автомобили. Начавшие изготавливаться в самом начале XX века, первые бронированные автомобили стали широко применяться во время 1 мировой войны. Считается, что первый реальный броневедомитель собрал в 1902 году английский инженер Фредерик Симмс. Сразу после этого бронемашины начали разрабатывать и строить и в Австро-Венгрии, и в Германии, и в России. Так, к началу 1917 года на вооружении русской армии стояло около 400 бронемашин, причем примерно половина из них была российского производства. Большинство из этих броневедомителей производились на Путиловском заводе в Петрограде на базе шасси американского грузового автомобиля «Гарфорд» (GARFORD). Также поступали бронемашины «Остин» из Англии (с 1915 года), но они заметно уступали нашим броневедомителям в качестве (частые поломки трансмиссии, слабая броня, ограниченные секторы ведения огня). Поэтому их отозвали с фронта на переоборудование на Путиловский завод, где был разработан новый корпус, усилены рама и ведущий мост, поставили пуленепробиваемые шины. Спустя некоторое время бронироваться стали и легковые автомобили. Среди большого разнообразия броневедомителей есть машинки, которые именуются по-разному, но вне зависимости от названия имеют одно предназначение: служить незаметной, но надежной защитой людям, которые занимают наивысшее положение в обществе или в силу своих полномочий исполняют обязанности, связанные с большой степенью риска. И так, что же собой представляют бронированный автомобиль? На первый взгляд машинка как машинка, а что же все-таки у него внутри?

Процесс бронирования автомобиля принципиально разделяется на два вида: оригинальное бронирование, т.е. заводское, и послезаводское, т.е. бронирование базового автомобиля специализирующимися в этой области организациями. Лучше фирмы-изготовителя базовой машинки особенности ее конструкции, явные и скрытые пределы прочности грузоподъемности,

элементов подвески, тормозной системы и т.п. не знает никто. Возможность «вживления» броневых элементов в машину на стадии её сборки, это тоже прерогатива фирмы-изготовителя, ведь это реальное снижение избыточного веса и прохождение антикоррозионной обработки броневыми деталями вместе с кузовом с применением самых современных технологий.

Кроме того, только на такие автомобили распространяется безусловное гарантийное и послегарантийное обслуживание на станциях официальных дилеров фирмы изготовителя. Такое бронирование на специальном мелкосерийном конвейере доступно всего лишь нескольким самым крупным фирмам: Daimler Chrysler, BMW, Audi. Конструктор в каждом конкретном случае вынужден решать задачу, базирующуюся на достаточно тонком компромиссе между техническими возможностями базового автомобиля и дополнительным весом, обусловленным соответствующим уровнем защиты от определенного рода воздействий. Чтобы названные составляющие представляли собой единое целое, необходимо решить ряд взаимоисключающих задач, а именно: правильно адаптировать, тщательно спроектированную конструкцию автомобиля под увеличенный вес, минимизировав, по возможности, отрицательное воздействие дополнительной нагрузки на ходовые качества автомобиля, его пассивную безопасность и коррозионную стойкость кузова. Положительные факторы заводского бронирования – минимальное увеличение массы автомобиля при достаточно качественном бронировании, тягово-скоростных и топливно-экономических характеристик, параметров и работы систем максимально приближенными к таковым на обычной базовой модели. Минусы – изначально высокая цена, которая диктуется не только расходами на разработку специальной усиленной подвески, рулевого управления, надежной тормозной системы и расходами на их замену. Послезаводское бронирование используется практически всеми остальными фирмами.

Базовая машина, выбранная или поставляемая заказчиком, разбирается, после чего методом «листового наложения» или «капсульным способом» бронируется и собирается вновь с максимальным сохранением деталей кузова и салона. Легко представить вес такой защиты на мощном внедорожнике или на шасси рамной конструкции легкового автомобиля. Но для более новых моделей, которые оснащаются кучей разных электронных систем по стабилизации дорожного просвета, движения, курсовой устойчивости, такая нагрузка будет уже непосильной. При избыточном весе, диктуемом использованием одной лишь брони, этот путь ведет в тупик. Если и не сейчас, то в ближайшем будущем. Базовые машины при усилении некоторых деталей или механизмов будут ходить дольше, но ненамного.

Уровень броневой защиты автомобилей, поступающих из Европы (Германии), оценивается по национальным (DIN) или общеевропейским (CEN) стандартам. В России и странах СНГ принято заказывать автомобиль с уровнем защиты не ниже В6. Для европейского клиента это не очень распространенный заказ, поскольку этот вариант, с одной стороны, обеспечивает защиту от всего западного легкого стрелкового оружия, включая штурмовую винтовку G3 под патрон 7,62 x 51 с пулей со свинцовым сердечником. С другой стороны, предусматривает глубокую и довольно дорогостоящую модернизацию, в первую очередь ходовой части и ряда других систем автомобиля. Данный тип оружия по своей мощи существенно превосходит наиболее распространенный в России автомат Калашникова — АКМ или АК-74 и наиболее приближен к СВД в варианте патрона с ЛПС (легкая пуля стальная). Наиболее же распространенный на Западе уровень защиты В4, обеспечивающий защиту от всего зарубежного короткоствольного оружия со стандартным боеприпасом, в России не совсем пригоден, поскольку реальную угрозу для такой защиты представляют не только любые модификации автомата Калашникова, но и отечественный пистолет «ТТ». В частности, наряду с защитой по уровню В4 появились варианты В4 (ТТ), В4+

(АКМ) и В4++ (АК-74). Последний уровень уже ближе к европейскому уровню В5. В последнее время заметно возросла заинтересованность в защите по классу В7, обеспечивающей защиту от пули той же штурмовой винтовки НАТО G3, но уже со стальным термоупрочненным сердечником.

Качество защиты автомобиля определяется, прежде всего, тщательным проектированием броневой защиты по наиболее вероятным направлениям нападения, в т.ч. перекрытии технологических отверстий в кузове автомобиля для электропроводки, дверных проемов, защитой компьютерного блока управления двигателем и аккумуляторной батареи, установкой защитных жалюзи радиатора двигателя и взрывобезопасного самогерметизирующегося топливного бака, а также монтажом специальных вставок (бандажей) на колесных дисках на случай прокола или прострела.

Защитные характеристики броневедомобиля

Наверное, самое главное в броневедомобиле - его защитные характеристики. Эти характеристики складываются из выбранных защитных материалов и правильного их применения с целью максимальной защиты пассажиров. Выбор защитных материалов достаточно широк, множество независимых производителей поставляют их на рынок в огромном количестве. Сталь и алюминий - эти пулестойкие материалы наиболее часто встречаются в броневедомобилях. Сталь применяется, когда вероятная угроза может заключаться в нападении с пулеметами и винтовками. Броня от автоматной угрозы требует эквивалента 3 мм специально закаленной стали.

Броня против пулеметов винтовочного калибра требует эквивалента 10 мм специальной стали. Но эти специальные типы стали, скорее всего, не остановят бронбойные пулеметные пули, пулеметные пули 50-го калибра и не защитят от большинства бомб с дистанционным управлением.

Алюминиевая броня, конечно же, один из самых популярных материалов, применяемых для бронирования автомобиля, — используется

тогда, когда не ожидается ничего более мощного, чем 9-миллиметровые пули. Это во многих отношениях компромисс защиты, удобства, практичности и цены. Керамика и пластмасса, армированная стекловолокном керамика - это «Кадиллак» среди пуленепробиваемых материалов. Керамические материалы чрезвычайно прочны и эффективны.

Благодаря легкому весу иногда они находят применение в авиации, в основном, в вертолетных сиденьях для защиты пилота. Они, конечно, очень дорогие. Пластмасса, армированная стекловолокном, также обладает прекрасной сопротивляемостью пулям и иногда применяется в сочетании с керамикой. Акриловые соединения и поликарбонаты прозрачны, как стекло. Они прочнее и легче стекла, но их можно поцарапать. Поликарбонаты также прозрачны, очень устойчивы на излом, намного прочнее и акриловых соединений, и стекла, но также поддаются царапанью. Как акриловые соединения, так и поликарбонаты огнеопасны.

Ткани Кевлар — самая известная из пуленепробиваемых тканей — используется главным образом в производстве пулезащитной одежды. Это волокно впервые было представлено в 1972 году как волокно для укрепления радиальных шин. Как и другие пуленепробиваемые материалы, кевлар создает различные уровни защиты путем использования многих слоев материала (в данном случае ткани). Покупка обычного жилета из кевлара еще не гарантирует, что он остановит все предназначенные вам пули.

Множество слоев кевлара требуется для защиты от оружия калибра 9 мм или 0,44 магнум. Кевлар используется и внутри автомобиля для обеспечения дополнительной защиты; однако из-за объема этой ткани нелегко найти ей какие-либо варианты применения, кроме самых простых.

Предприятия, занимающиеся бронированием, чаще всего просто покупают эти материалы и по своему усмотрению, или по заказу покупателей защищают ею исходные автомобили. Защитные материалы в основном

делятся на: непрозрачную броню, (бронематериалы, керамику), многослойные полимеры (кевлар, нейлон, фибергласс) и многослойные пулестойкие стекла.

Традиционно толщина каждого из материалов указывает на уровень защиты от определенного оружия. Так, для успешного противостояния автомату Калашникова с обычной пулей ПС калибра 7,62x39 мм достаточно брони толщиной 4...4,5 мм, пулестойкого стекла 29...33 мм, полимера 20...25 мм. Однако такие боеприпасы встречаются уже довольно редко. Но в ряде национальных стандартов по защитным материалам они присутствуют. А при варианте защиты для России, где повсеместно применяется более мощное оружие (тот же Калашников, но с пулями термоупрочненными или бронебойными), машины должны иметь только броню, толщиной 8...10 мм.

Создать бронеавтомобиль с таким весом и сделать его безопасным при движении по дорогам общего пользования под силу лишь компаниям, производящим бронеавтомобили малосерийно, на базе основного производства (о чем сказано выше). Необходимо кардинальное решение проблемы по снижению веса защиты при сохранении ее достаточно высокого уровня. В этих случаях необходимо использование новейших материалов, таких, как полимеры «Дайнима»: их вес при толщине в 5 мм соизмерим с весом картонки, но один такой слой держит Magnum 44, а три-четыре слоя (15-20 мм) способны выдержать «обычный» Калашников. При более высоком уровне защиты используется «сэндвич» из тонкой брони, керамики и полимеров. Такой материал невозможно купить готовым на рынке и использовать при бронировании автомобилей. Создать его по силам лишь тем фирмам, у которых есть своя лаборатория по разработке и испытаниям подобных композитов. В этом «сэндвиче» каждый из слоев выполняет свою работу. Керамика, благодаря своей твердости, первой встречает и останавливает термоупрочненную или бронебойную пулю, но без тонкой полоски брони она не сможет это сделать на 100%. Точно так же и полимерный слой необходим для полной остановки фрагментов керамики и брони. Для каждого

конкретного заказа разрабатывается материал, который на 100% защищает от указанных боеприпасов, да еще и имеет запас прочности. Так например, для самой последней модели Maybach предполагается лишь один уровень защиты: от боеприпаса Magnum 44, со свинцовой оболочечной пулей. По мощности он выше, а по пробивной способности примерно равен ТТ образца 1930 года и заметно уступает новым пистолетам, таким, как «Гюрза» и «Грач» с боеприпасами 9x19 мм и 9x21 мм с пулей 7Н21. Вот и весь прогресс. Чем машина высокотехнологичнее, тем она менее подвержена переделкам - даже в условиях завода-изготовителя и при сколь угодно высоких затратах. Тем не мене, броневедомобиль как минимум должен иметь полное бронирование пространства между двигателем и пассажирским салоном от лобового стекла до пола, включая все пространство под приборной панелью и в месте расположения педалей.

Укрепленные металлические перегородки или керамические панели для защиты радиатора помогут отклонить, а может, и остановить пули.

Автомашина с пробитым радиатором будет ехать еще несколько минут, пока мотор не перегреется и не остановится. Панели из металла, кевлара или керамики, установленные для отклонения пуль от ключевых компонентов моторного отделения, окажут большую помощь в обеспечении нормальной работы двигателя. Необходимо защитить не только сам радиатор спереди и сверху, но также шланги радиатора, гидравлические шланги, бензопровод, электрооборудование и провода. Такая дополнительная установка требует также подачи дополнительного воздуха на радиатор и установки вентилятора радиатора с 8-ю и более лопастями.

Бронированные панели могут прикрепляться к капоту, боковым стенкам и за решеткой. Можно разместить их модульно — над защищаемыми компонентами.

Усилению подвергается и кузов в процессе бронирования: стойки крыши, петли дверей, сами двери, места их крепления к кузову. В результате

заказчик получает надежный в эксплуатации автомобиль с увеличенной грузоподъемностью и повышенным ресурсом работоспособности. Обычно в процессе производства используется компьютерное конструирование и управление плазменной или водной раскройкой брони и спецсплавов без их нагрева (так называемая «холодная резка»). При нагреве брони ее защитные свойства теряются, она превращается в обыкновенное железо.

Немаловажным фактором в защите автомобиля является так называемое прозрачное бронирование.

Пулестойкие стекла для машин скрытого бронирования - многослойные, изогнутые, повторяющие контуры фабричного стекла. К ним предъявляются очень высокие требования: помимо защитных свойств они должны обладать хорошей светопрозрачностью и не давать искажений.

Лобовые и задние стекла поставляются с электроподогревом, что немаловажно в условиях суровой российской зимы. Все стекла изнутри имеют поликарбонатную прослойку для безопасного удержания фрагментов стекла при наружном обстреле.

Достаточно широк выбор дополнительного оборудования, которое может устанавливаться на бронеавтомобили для создания внутреннего комфорта и возможности работать. Здесь различное аудио и видеооборудование, компьютеры, средства связи и средства их защиты, сканеры защиты от установки на бронеавтомобиле взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, средства обнаружения скрытого слежения за машиной и снайперов.

Литература:

1. Бронеавтомобиль // Военная энциклопедия: (в 18 т.)/ под ред В.Ф. Новицкого.
2. Златолинский В., «Автомобиль и прочие виды механической тяги в применении к военным целям».

3. СЫТИН Л.Е. Самое современное оружие и боевая техника. Г М.: АСТ, 2017.